

COMO PODEMOS QUEBRAR A ESCRITA DO CÉTICO? O CETICISMO LEVOU UM XEQUE-MATE?

*João Batista C. Sieczkowski**

RESUMO

O problema do ceticismo é colocado na seguinte questão: é possível obter o conhecimento (K) como um todo? Há argumentos fortes que dizem que não. Por exemplo, embora o K não possa descansar sobre dados brutos, todos os argumentos devem começar e terminar em algum lugar. Contudo, se nós não podemos justificar, conseqüentemente, não podemos aumentar o K genuíno. Assim, o problema é que, se podemos começar com argumentos do ceticismo filosófico, que dizem que o K é impossível (hipótese cética), então esses argumentos forçam a conexão de conhecimento com justificação para tentar refutar o ceticismo. Assim, o problema do ceticismo está intimamente ligado com o problema da justificação. Podemos analisar se há um problema do ceticismo e se ele pode ser entendido como colocamos inicialmente. Enfim, por que o problema do ceticismo é nosso problema? Por que temos o ônus da prova? Não podemos inverter o ônus da prova para o cético?

Palavras-chave: racionalidade; ceticismo; justificação; crença; conhecimento; ciência.

HOW CAN WE BREAK THE WRITING OF THE SKEPTICAL? HAS SKEPTICISM BEEN CHECKMATED?

The issue of skepticism is put in the following question: is it possible to gain knowledge (K) as a whole? There are some strong arguments that say no. For instance, although K can not rest over gross data, all arguments must start and finish somewhere. However, we cannot justify and consequently enlarge the genuine K . The problem here is: if we can start with arguments from the philosophical skepticism, the ones that say K is

* Professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Professor assistente do Centro Universitário La Salle. *E-mail:* joão.bcs@brturbo.com.br

impossible (skeptical hypothesis), then such arguments impose that we connect knowledge to justification on an attempt to refute skepticism. The issue of skepticism is closely connected to the issue of justification. It is possible to see whether or not there is a problem with skepticism or if it can be understood according to our initial proposal. Finally, we ask: why is the issue of skepticism our problem? Why do we have the burden of proof? Can we send the burden of proof back to the skeptic?

Key words: rationality; skepticism; justification; belief; knowledge; science.

INTRODUÇÃO: O PROBLEMA DO CETICISMO

O problema do ceticismo é colocado na seguinte questão: é possível obter o conhecimento (K) como um todo? Há argumentos fortes que dizem que não. Por exemplo, embora K não possa descansar sobre dados brutos, todos os argumentos devem começar e terminar em algum lugar. Contudo, se nós não podemos justificar, conseqüentemente, não podemos aumentar o conhecimento genuíno. Assim, o problema é que, se podemos começar com argumentos do ceticismo filosófico, que dizem que K é impossível (hipótese cética, aqui anotada como HC), então esses argumentos forçam a conexão de conhecimento com racionalidade (justificação) para tentar refutar o ceticismo. O problema do ceticismo está intimamente ligado com o problema da justificação.¹ Para nós, o problema do ceticismo acarreta dois outros problemas para a filosofia da ciência, a saber: o problema da demarcação e o problema do método. Contudo, não são esses dois problemas que iremos abordar aqui, mas sim o problema do ceticismo. Enfim, por que o problema do ceticismo é nosso problema? Por que temos o ônus da prova? Não podemos inverter o ônus da prova para o cético?

O argumento do cético (C) é expresso no *modus tolendo tollens* (MT), descrito a seguir:

(i) Se S está J (justificado) ao crer p , S está J ao crer em $\sim HC$ (hipótese cética)

(ii) S não está J ao crer que $\sim HC$

(iii) S não está J ao crer que p

¹ Cf. WILLIAMS, Michael. *Problems of knowledge*. A critical introduction to epistemology. New York: Oxford University Press, 2001. Cap. I, p. 1-12.

De outra forma, mas expressando o mesmo MT:

(i) eu sei que ceticismo é um conhecimento comum, então, eu sei que $\sim HC$,

(ii) eu não sei que $\sim HC^2$;

(iii) eu não sei que o ceticismo é um conhecimento comum.

Desse modo,

* se afirmo o antecedente de (i) implica na afirmação do conseqüente de (ii).

* afirmo negação do conseqüente de (ii);

* logo, afirmo a negação do antecedente de (i).

Podemos pegar o cético pelos chifres, mostrando que sua estratégia de argumentação é restrita demais ou ampla demais? Talvez, sim.

Este texto procura defender a seguinte tese *AI*, contra a estratégia de raciocínio de (*C*):

A estratégia de raciocínio de *C* é:

(i) se *S* diz que sabe *p*;

(ii) *C* pode perguntar: como que *S* sabe “que sabe que *p*”?

(iii) *S* é desafiado a dar uma boa razão para que possa confirmar “que sabe *p*”.

Mas, se substituirmos *p* por “*S* conhece *C*”, então temos *AI*:

(i) *S* sabe que *p*;

(ii) *p* é “*S* conhece *C*”;

(iii) se *S* não tem uma boa razão para justificar *p*, então “*S* não sabe que *p*”;

(iv) logo, “*S* não sabe que *p*”, porque *C* não tem significado para *S*, é sem sentido, e não pode ser conhecido por *S*.

A crítica contra a estratégia de *C* é a de que a atitude cética tem que ser familiar para *S*, porque de outra forma *C* não é reconhecido por *S*. Não teria *C* que dizer qual é o seu ponto de vista para que *S* pudesse reconhecê-lo? Se ele disser “não”, destruirá a sua estratégia?

² Usamos a abreviatura *HC* para “hipótese cética”. Como exemplo, temos a *HC* do gênio maligno, dos cérebros em cubas e outros mais e *C* para abreviar “cético”. Portanto, estamos referindo, com *HC*, a qualquer hipótese cética.

I

Um contra argumento que pode ser apresentado é perguntar se a estratégia de raciocínio do cético é somente essa.³ Se a estratégia for só essa, e se parece haver uma fraqueza na sua estratégia, então o ceticismo parecerá uma atitude nula, pois conforme o *AI*, ele não seria reconhecido por *S*, na medida em que “*S* não sabe que *p*” e *p* é “*S* conhece *C*”. Se houver uma outra estratégia do cético, poderíamos analisar à luz de *AI*. Talvez exista, mas há outros paradoxos que apesar de alguns epistemólogos considerarem de menor importância, são dignos de serem apresentados.

Um desses paradoxos é o de Sócrates, que pode ser formulado com a frase: “a única coisa que sei é que nada sei”. Não deveria o cético saber que nada sabe? Uma outra advertência aparece do fato de que não é claro que argumentos céticos tenham que produzir conclusões estáveis, mas nenhuma restrição sobre a tarefa de teses céticas pode ser necessária. Sob reflexão, eu vejo que poderia ser inconsistente para a exigência de conhecer que eu seja incapaz de conhecer alguma coisa, o que me inclinaria a retirar a exigência. Mas, se parece que esses argumentos me pressionam a estabelecer que *K* é impossível, então eu não teria que saber alguma coisa para retirar essa exigência? São similares os ataques céticos sobre a justificação e os ataques do relativismo sobre a verdade objetiva. Uma outra consideração é a de que uma forma de ceticismo que se aplicasse a si mesmo poderia não ser tanto auto-indeterminada

³ Cf. LANDESMAN (2006). A partir desse momento é importante que fique claro que nossa perspectiva é a do “ceticismo global”. O ceticismo global pode ser definido pela figura do “cético global” que questiona se qualquer conhecimento ou justificação é possível, seja qual for o assunto. O ceticismo global aparece nos diálogos de Platão representado por Sócrates. Também aparece na alegoria da caverna. É importante tornar claro quem é o cético que estamos referindo. Esse cético a que referimos aqui é o “cético pirrônico” atribuído a Pirro de Elis (360-270 a.C.). Ele não deixou nada escrito. O que sabemos sobre ele foi obtido pelos escritos de Diógenes Laércio, mas que não é considerado fonte confiável de informação. Outra fonte, essa sim segura, é Sexto Empírico que usou o termo “pirronismo”. A tradução latina apareceu em meados do século XVI e que influenciou toda a concepção cética da época moderna nos escritos de Montaigne, Descartes e Bayle. A importância da concepção cética se estendeu com Descartes, alcançando D. Hume, T. Reid e I. Kant. Aqui estamos nos referindo ao ceticismo global. Podemos conferir também em Pojman (2001). Segundo esse autor, o ceticismo é definido como uma teoria que diz que “não podemos ter conhecimento de tudo”. Uma das metas da epistemologia é tornar os termos do ceticismo ou anuláveis ou admitir a sua força. O ceticismo global nega que nós podemos conhecer alguma coisa completamente – exceto talvez as verdades lógicas simples e as matemáticas. O ceticismo local admite que nós podemos ter conhecimento empírico mas nega que nós podemos ter conhecimento metafísico. Descartes representa o cético global e Hume representa o cético local.

quanto paradoxal. Pois, não é obviamente auto-anulável afirmar que nada pode ser justificado? Não necessariamente. O cético pode propor a suspensão do juízo e não o assentimento a uma conclusão epistemológica negativa, porque estaria pensando que o assentimento a alguma coisa, incluindo o ceticismo próprio, poderia ser uma forma de dogmatismo. Uma última observação é a de que nada há de necessariamente auto-anulador ao assumir ser alguma coisa verdadeira, quando se está buscando refutá-la. Essa é apenas uma técnica de afirmar por *reductio ad absurdum*. Em conclusão, se nós achamos que nós próprios sentimo-nos atraídos para argumentos céticos, isto não é suficiente para mostrar que suas conclusões são inaceitáveis. Isto é, alguma coisa em que nós acreditamos de algum modo. O que nós queremos saber é como eles [os céticos] vão errar e porque eles são, contudo, tão sedutores (cf. WILLIAMS, 2001, p. 67).

O enfrentamento de *S* com o cético pode pressupor que haja um entendimento mínimo de regras gramaticais de uma língua (sintaxe), para que a polêmica se desenvolva, e também de pressupostos epistêmicos. O enfrentamento pressupõe um mínimo de linguagem compartilhada, diríamos em tom provocador de certeza. Essa certeza estaria em que *C* entende o que *S* diz, e que reciprocamente, *S* entende o que *C* diz. Não estaria isso sustentando essa polêmica? Seguindo a mesma linha, *C* não pressupõe de *S* o entendimento do conhecimento proposicional, do princípio de fechamento,⁴ entre outras noções epistêmicas? Seu adversário só pode ser um epistemólogo? Não poderia ser um cientista, por exemplo? Mais ainda, se epistemólogos não podem falar alguma coisa para cientistas, para quem eles estão falando?

II

O epistemólogo R. Foley (1987) diz que *S* tem que aprender a conviver com *C*, uma vez que só admitindo a possibilidade da hipótese cética (HC) do gênio maligno (GM) de Descartes estaríamos ameaçados pela possibilidade de erro massivo, isto é, de que nossas crenças seriam esmagadoramente falsas. Assim, há a impossibilidade de refutar o cético. Mas será que *S* saberá conviver com *C*? O *AI* diz respeito ao convívio de *S* em relação a *C*. Como pode *S*

⁴ O princípio de fechamento pode ser enunciado da seguinte maneira: se a evidência *E* justifica a crença de que *p*, e *p* acarreta *q*, então *E* está justificada a crença de que *q* (cf. em KLEIN, 2001). Diz Klein (2001): “Se a pessoa *S* conhece *p*, e *p* acarreta *q*, então *S* conhece *q*” (cf. HAWTHORN, 2005).

conviver com *C*, se *S* pode, no final das contas, ignorar a figura de *C*? Não queremos legislar contra *C*, mas temos que admitir que qualquer tentativa de refutação esbarra no fato de que *C* é inevitável? E que, por isso, devemos conviver com ele? Não seria uma posição cômoda? Foley diz que preocupações céticas são inescapáveis, mas diríamos que assim o são, só se houver o reconhecimento por parte de *S* da figura de *C*.

Foley diz ainda que nós devemos reconhecer nossa vulnerabilidade ao erro e reconhecer também que a investigação sempre envolve um elemento substancial de confiança em nossas faculdades intelectuais e nas opiniões que elas geram, necessidade que não pode ser eliminada por investigação adicional. Se considerarmos a investigação científica, se considerarmos que ela envolve a confiança nas faculdades intelectuais e nas opiniões que elas geram, nas opiniões dos cientistas, então poderiam eles ser invulneráveis à autocrítica? Ser invulnerável à autocrítica significaria ter algumas certezas? A invulnerabilidade à autocrítica significa ser imune à crítica, mas se as “certezas” são revisáveis, com o tempo, por evidências adicionais, poderiam ser vulneráveis à autocrítica.

III

Em uma investigação científica, considerando (*AI*), poderia o cientista reconhecer-se como cético ou ameaçado por um cético? O que um cientista deve fazer para ser racional (justificado)? Isso implica que nós podemos dizer a respeito do conceito de racionalidade. O que podemos dizer do conceito de racionalidade é que, se considerarmos que uma crença de um cientista é racional, então ele tem ou pode gerar alguma coisa como um argumento adequado para a crença. Mas o que constitui um argumento adequado? Poderemos dizer que *AI* é adequado? Se *AI* for adequado à racionalidade do cientista, então ele não reconheceria *C*. Se *AI*, por outro lado, não for adequado à racionalidade do cientista, então o *C* continua sendo uma ameaça para ele. Mas quem é o nosso cientista?

O nosso cientista pode ser um fundacionista. Neste caso, o que é racionalidade para ele, uma vez que ele se identifica com o fundacionismo? Ser racional significa, para o cientista fundacionista, acreditar em cada uma das premissas dadas, porque cada premissa constitui um ponto de partida para ele próprio, por ser cada premissa auto-evidente. Assim, o fundacionista insiste que o argumento deve ter premissas que são propriamente básicas para o indivíduo. O que pode incomodar o cientista fundacionista é a acusação cética de que ele estaria apenas interrompendo o processo justificatório com suas

crenças básicas. As crenças básicas não podem ter explicação. Se o cientista fundacionista for obrigado a justificar as crenças básicas, elas deixarão de ser básicas. Logo, as crenças básicas não podem aceitar nenhum tipo de explicação. Mas o que significa dizer que elas são básicas? O cientista fundacionista não poderia responder a essa questão porque suas crenças deixarão de ser básicas na exigência de outras crenças que expliquem essa basicidade. Portanto, a racionalidade do cientista fundacionista não serve para nós. Mas pode haver uma outra alternativa.

A outra alternativa do nosso cientista é assumir a posição de um coerentista. Nesse sentido, as crenças do cientista coerentista são racionais apenas no caso em que elas sejam apropriadamente coerentes, isto é, toda crença é tal que as crenças restantes do cientista constituem um bom argumento para ele. Contudo, aqui há o problema da circularidade. A circularidade se define como a repetição, em algum momento, de alguma coisa que eu tenha sempre dito, isto é, ser racional significa argumentar de forma circular. A circularidade define-se como aquele argumento que supõe que a crença $B1$ obtém sua justificação da crença em $B2$, a qual obtém, por sua vez, sua sustentação em $B3$ (...) $Bn1$, a qual obtém sua sustentação em Bn , a qual obtém sua sustentação em $B1$. Dessa forma, nós estamos afirmando uma circularidade (cf. POJMAN, 2001).⁵

Uma outra posição é a do confiabilista. O cientista que assume essa posição rejeita a idéia de que um indivíduo deve ter ou ser capaz de gerar um argumento adequado para que ele acredite que sua crença seja racional. Esse cientista confiabilista diz que uma crença de um indivíduo é racional somente se o processo que produz a crença é confiável. Para algo ser confiável, é necessário ser um processo perceptual, ou um processo de memória, ou um processo de raciocínio ou todos os demais processos que possam ser considerados confiáveis. Uma diferença marcante, aqui, é que o cientista fundacionista ou coerentista é internalista, isto é, eles enfatizam a figura do

⁵ Não devemos confundir com a fraqueza do fundacionista, que é o do regresso infinito e não da circularidade. O coerentismo apresenta-se como uma alternativa para o fundacionismo. Devemos ter presente que o coerentismo se desenvolveu em duas vertentes: o coerentismo linear que é circular e escapa do regresso infinito, além de definir-se como aquele que supõe que a crença $B1$, obtém sua justificação da crença $B2$, a qual obtém, por sua vez, sua sustentação de $B3$ (...) $Bn1$ a qual obtém sua sustentação de Bn , a qual obtém sua sustentação de $B1$ (ver item VI). E o coerentismo holístico, que se define como não-linear e coloca ênfase no importante papel do sistema total de crenças. As crenças ficam amarradas em nós, segurando-se umas às outras.

indivíduo crente ou agente doxástico. Para complementar, diz R. Audi⁶ sobre a disputa entre fundacionismo e coerentismo:

estes dois conjuntos de conclusões constituem o coração da posição chamada *fundacionalismo epistemológico*. O primeiro conjunto, *que diz respeito ao conhecimento*, pode ser interpretado como a tese que a estrutura de um corpo de conhecimento, tal como o seu e o meu, é fundacional, e portanto que há algum conhecimento indireto (deste modo, não-fundacional) que depende do conhecimento direto (e então no sentido fundacional). O segundo conjunto, *diz respeito à justificação*, pode ser interpretado como a que a estrutura de um corpo de crenças justificadas é fundacional, e, portanto, que há algumas crenças indiretamente justificadas (deste modo, não-fundacionalmente) que dependem de crenças diretamente justificadas (então no sentido de ser fundacionalmente). (AUDI, 1998-9)

Já o cientista confiabilista é externalista, e na sua explicação de crença racional desenfaz a perspectiva do indivíduo crente. É importante que seja dito que qualquer uma dessas posições compromete-se com o ceticismo e, conseqüentemente, lhes deve respostas.

Os filósofos da ciência propõem padrões de crença racional que são significativamente diferentes para os padrões propostos ou por fundacionistas e por coerentistas, ou por confiabilistas. Segundo Foley (1987, p. 233-249), os filósofos da ciência propõem que é racional preferir o mais simples de duas hipóteses, ou ainda preferir a mais fértil de duas hipóteses. O que ocorre é que as virtudes de simplicidade e fertilidade são raramente mencionadas, muito menos advogadas como critério de aceitação racional (FOLEY, 1987, p. 234). Qual dessas explicações de crença racional é a mais defensável, pergunta Foley. E, nesse ponto, colocaríamos a seguinte observação: se *AI* pode ser um argumento que sirva para a defensabilidade das crenças racionais de um cientista contra o cético, há em *AI* uma aproximação plausível como critério geral de caracterização de racionalidade para julgar o cético? O que é racional para o cético acreditar em várias situações? Se ele conseguisse escantear *AI*, que racionalidade seria a dele? Seja como for, não podemos presumir, para o cético, uma racionalidade, seja qual for a nossa posição epistêmica do mundo a nossa volta e de nós mesmos. O ponto é: qual é a racionalidade do cético? A exigência de *AI* é a resposta a essa pergunta. O cético aqui não poderia assumir a atitude

⁶ Há uma vasta literatura de teoria do conhecimento contemporânea sobre a disputa entre fundacionistas e coerentistas para aqueles que se interessem em aprofundar o tema.

de suspensão do juízo (cf. MOSER *et al.*, 2004),⁷ porque a questão é metadiscursiva, isto é, interroga a sua própria conduta.

IV

Se quiséssemos analisar a atitude do cético, poderíamos perguntar por sua racionalidade de uma maneira ampla. Mas usando a epistemologia de Foley, trata-se de analisar a atitude do cético perguntando por sua perspectiva e pela sua meta. Qual é a perspectiva do cético? Qual é a sua meta e como a persegue? Se não há uma perspectiva e nem ao menos, uma meta para o cético, poderia ele ser racional, ou seja, estar justificado em sua atitude? Por que o cético deveria estar justificado em sua atitude? Ele está envolvido direta ou indiretamente com a justificação como condição do conhecimento. Muito mais ainda, se sua racionalidade não é a dos epistemólogos, então qual seria? A resposta a essas perguntas poderia dizer-nos até que ponto deveríamos estar envolvidos com HC, ou mesmo, até que ponto deveríamos nos preocupar com suas hipóteses. A exigência aqui é a de que o cético, em sua atitude, deixe claro qual é a sua racionalidade, isto é, sua perspectiva e sua meta(s). Não seria essa uma exigência que poderíamos fazer ao cético? Nós poderíamos esperar aprender lições úteis acerca do conhecimento e da justificação.

V

O mais comum é dizer que o ceticismo é o oposto do dogmatismo. Talvez por essa via possamos entender a racionalidade do cético. Segundo Michael Williams, o dogmatismo indica uma cega aderência para fixar um conjunto de crenças; logo, algum grau de ceticismo é um componente essencial sob um ponto de vista racional. Isso parece ser pertinente, porque o cientista precisa ter uma dose de dogmatismo quando suas teorias estão em um estágio inicial

⁷ A nossa opção foi pela perspectiva de um ceticismo global. Especificamente, pelo ceticismo pirrônico. O ceticismo pirrônico tem como um a de suas “bandeiras” a noção de “suspensão do juízo”. Os pirrônicos, em vez de se confrontarem com debates intermináveis, recomendam que procuremos argumentos pró e contra a toda e qualquer posição, e assim recusemos a aceitar qualquer conclusão. Dessa forma, os pirrônicos recomendam a suspensão do juízo como a única atitude racional a se tomar e que nos conduziria a um estado de calma ou quietude, libertando-nos dos debates acalorados sobre questões controversas. Essa quietude dá origem a uma melhor qualidade de vida e a uma sensação de iluminação ou pleno esclarecimento.

de teste. Se não fosse assim, as teorias sucumbiriam a qualquer crítica tola, feita por qualquer leigo no assunto. Porém o dogmatismo deve ser posteriormente abandonado e dar lugar à crítica mais severa (cf. POPPER, 1975),⁸ isto é, mais reflexiva, para um alcance significativo da meta que o cientista ou a comunidade se propôs. Esse modo de dogmatismo não indica uma aderência cega e uma fixação em um conjunto de crenças. A questão, no entanto, é quando e como o cientista sabe que deve abandonar o dogmatismo inicial em seu procedimento. Isso vai muito de acordo com a sua perspectiva e a sua meta. Talvez a atitude dogmática não seja tão irracional assim. Há alguma racionalidade em ser dogmático. O que foi colocado acima parece ser uma boa razão para aceitar o dogmatismo como racional na ciência. Ora, assim como o dogmatismo tem um limite na ciência, também o ceticismo deveria ter. Não é a qualquer crítica cética que deveríamos ceder. Possui o cético uma racionalidade que esteja de acordo com um determinado limite na ciência?

VI

Supomos duas coisas na pergunta do último parágrafo: a primeira, é a de que o cético tenha uma racionalidade na sua maneira de pensar; a segunda, é a de que a ciência tem seus limites demarcados. Nem um e nem outro está completamente definido. Os limites da ciência colocam-se como problema teórico e prático para nós. Segundo Nicholas Rescher (1994), (i) em um sentido estrito, as ciências naturais não têm limites. Dessa forma, todos os problemas do seu domínio não ficam além de suas capacidades; (ii) as ciências naturais

⁸ Façamos as seguintes considerações em relação ao termo “dogmatismo”: em primeiro lugar, não podemos expressar com precisão quando o cientista pode ou deve abandonar o dogmatismo e se expor mais à crítica. Uma boa razão para que ele deva tomar essa atitude seria a de evitar a imunização da teoria contra a refutação. Uma alusão é feita em relação ao amadurecimento da teoria, em uma situação de enfrentar gradualmente testes cada vez mais exigentes. O abandono do dogmatismo é gradual. Isso vai depender da atitude do cientista no momento que decide fazer ciência. Em segundo lugar, o cientista pode crer mesmo sem estar justificado, ou seja, sem ter boas razões? Ora, a essa pergunta poderíamos retrucar com outra: todo cientista tem boas razões desde quando começa a fazer ciência? O cientista inicialmente apóia-se naquilo que costumamos chamar contexto de descoberta, que é pré-científico, a saber: a sua imaginação, na sua genialidade, na sua intuição, na sua criatividade, etc. Nada disso parece ser científico. Uma crença apoiada por um contexto de descoberta, que para muitos não se apresenta como uma justificação plausível para a obtenção de conhecimento. Em terceiro lugar, é certo que o dogmatismo pode aparecer até mesmo quando o cientista tem crença justificada, porque o cientista pode pensar que sua justificação é intocável, inabalável ou garantida. Mas, certamente, haveria muito por dizer sobre esses aspectos importantes.

nunca podem completar-se definitivamente. Elas não podem resolver *todos* os seus problemas. Portanto, a ciência natural tem incapacidades internas em seu domínio; (iii) há outras incapacidades práticas das ciências naturais que dizem respeito ao plano social. Esses também são apresentados como limites da ciência; (iv) não cabe às ciências naturais estarem sujeitas às incapacidades externas a seu domínio. As questões avaliativas e cognitivas ficam fora do plano da ciência (cf. RESCHER, 1994). Se pensarmos bem, o ceticismo fica fora das capacidades da ciência de acordo com esse raciocínio. Mas o fato de (ii) ser verdadeira abre uma porta para o cético. Como o cientista poderá saber que sabe? Se aceitarmos *A1*, então a pergunta anterior perderá o sentido. Portanto, a pergunta central é se o cientista conhece a atitude do *C*.

VII

Segundo Rescher (1994), devemos nos livrar de problemas como o do “argumento de que sempre fica algo de fora”. Nesse sentido, a ciência passa sempre de uma base limitada para um resultado limitado, deixando de explicar algumas questões como aquelas que atingem os fatos científicos, as leis científicas e o sistema inteiro do conhecimento científico (cf. RESCHER, 1994, p.21-2). Desse modo, pode a ciência explicar o todo? Pode a ciência contestar todas as nossas perguntas sobre a ordem natural das coisas? Se dissermos que não, estamos aceitando que há sempre algo que fica de fora da explicação científica, e esse nos parece o caminho aberto para o ceticismo. Como podemos saber que sabemos que “nada ficou de fora da explicação científica”? Os métodos científicos não possuem qualquer modo de dar essa garantia. As nossas faculdades humanas estão em xeque por produzir a crença de que nada ficou de fora da explicação científica e não saber como explicar essa crença. Se dissermos que sim, como poderemos saber que *p*, sendo que *p* é “produzimos uma explicação científica que incluiu todas as coisas”? Mais ainda, poderemos saber como chegamos a saber *p*?

Só poderemos saber como o cético erra (cf. item II acima), se entendermos a sua racionalidade. Segundo M. Williams (2001), colocando o problema da racionalidade, teríamos que é sempre irracional assegurar crenças que não são adequadamente justificadas. Essa seria a concepção fortemente justificacionista de racionalidade com tendência fundacionista substantivista. O problema é se a investida do cético é contra a noção de justificação. O ataque contra a noção de justificação colocaria a racionalidade em xeque. Mas aqui há um profundo equívoco. Se racionalidade significa o mesmo que justificação, então parece que as afirmações acima ficam suspensas. A situação é mais acentuada em M.

Williams (2001), quando ele diz: “Fundacionalistas sentem necessidade de uma resposta forte para o ceticismo, porque o ceticismo ataca a justificação, [...]”. Até aqui parece não haver problema algum. O ataque do ceticismo é sempre à noção de justificação comprometendo a capacidade do sujeito doxástico de ter conhecimento. Mas, continua M. Williams (2001, p. 87), “[...] sem a qual não há racionalidade”. É claro que aqui a noção de justificação não tem o mesmo significado do que a de racionalidade. O que significa racionalidade, se não for justificação? Isso é difícil de entender.

VIII

A situação com R. Audi também é estranha, porque ele defende uma concepção não-egocêntrica. Inicialmente, R. Audi (2001) nos fala de uma

racionalidade, como aplicável a crenças, é fechadamente conectada com a justificação e pode ser entendida ao longo de linhas similares. Isso tem importantes paralelos estruturais com a justificação. [...] Mas é importante, aqui, que nós tomemos uma breve explicação de algumas freqüentes diferenças que se deixa passar entre racionalidade e justificação. (AUDI, 2001, p. 49)

Parece que em Audi (2001) também não há uma separação entre a noção de justificação e de racionalidade. Elas são noções “conectadas fechadamente”. Por outro lado, “racionalidade é uma noção mais ampla em que ambos se aplicam. Mas há também um tipo de racionalidade global não fechadamente comparada ao domínio da justificação” (AUDI, 2001, p. 50).

Em um segundo momento, R. Audi (2001) apresenta um argumento contra o cético, baseado na idéia de que eliminando o sujeito poder-se-ia eliminar o ceticismo. Muitos filósofos têm combinado a questão do que justifica uma crença com o problema de como esta pode ser defendida. Isto é compreensível: ambas as questões preocupam-se em tentar mostrar, em face dos penetrantes desafios céticos, que nós temos crenças justificadas. “A base de minha justificação para acreditar que há uma árvore diante de mim é uma experiência visual particular que eu tenho, não minha experiência visual especificamente tomada como minha. *Eu não sou parte do objeto da experiência que justifica minha crença*” (AUDI, 2001). Será que somente o sujeito doxástico é responsável pelo ceticismo? Para Audi, sem o sujeito doxástico, não há ceticismo. Não é compreensível que haja uma experiência visual particular que não seja minha. Como posso tomar consciência dessa experiência? Faz ou

não faz diferença eu tomar consciência dela? Se eu tomar consciência dessa experiência particular, então eu sou parte do objeto da experiência, porque eu estarei interpretando, avaliando e julgando essa experiência particular como justificadora de minha crença. Há como se livrar do sujeito doxástico? É o que Audi (2001) pretende para se livrar dos desafios céticos. Agora, se não faz diferença eu tomar consciência dessa experiência, então ela poderá ocorrer ou não e nós não teríamos como acusar. Como poderíamos justificar uma crença que nem mesmo foi formada? Essa não é uma porta para o cético? O sujeito doxástico é anulado dessa forma e o ceticismo parece tornar-se mais evidente. A pretensa eliminação do sujeito aumenta a possibilidade de HC, porque o mundo existiria à volta do sujeito, mas ele não faria parte efetivamente do mundo. Qual é o lugar em que as crenças se formariam e poderiam ser constatadas como justificadas, se não em um sujeito doxástico?

Continua Audi (2001, p. 102-3) dizendo: “*A presença de uma árvore em meu campo visual* justifica-me em acreditar que há uma árvore diante de mim; eu não preciso imaginar, ou mesmo acreditar, que eu estaria vendo uma árvore a fim de que tenha crença justificada”. Audi está atacando a concepção egocêntrica como se o sujeito doxástico fosse responsável pelo ceticismo. Eliminar o sujeito doxástico significa acabar com o ceticismo? Quem poderia interpretar, avaliar e julgar a crença como justificada? O que Audi (2001) quer é que “nós possamos entender como os fundamentos da racionalidade podem ser internos sem serem egocêntricos”. É um internalismo objetivo não-egocêntrico.

IX

Como um tipo de racionalidade pode ser aplicado a outro tipo de racionalidade? Ou, melhor ainda, considerando que não há uma única perspectiva e nem mesmo como reconhecer qual é a melhor, então como uma perspectiva pode ser aplicada a outro tipo de perspectiva? Isso, no mínimo, nos desloca para o relativismo. Admitindo que o cético tenha uma racionalidade, algo que ainda nem os próprios céticos sabem dizer para nós, então como a racionalidade do cético poderia ser aplicada sobre a racionalidade científica? Por que deveria a perspectiva do cético incomodar a perspectiva diferenciada do cientista? As maneiras diferenciadas de ver o mundo à nossa volta permitem que uma se imponha sobre a outra? O cético e o cientista podem ter perspectivas incompatíveis, mas racionais. Assim, o cético pode estar justificado (ou não poderia estar?), mas ser irracional, enquanto o cientista pode não estar justificado, mas ser racional. Aqui, novamente, estaríamos diferenciando o

significado de racionalidade e justificação? A noção de racionalidade é igual, em significado, à noção de justificação? Nós ainda acreditamos que é essa igualdade de significado que atrapalha uma definição da perspectiva do cético e do cientista. Por quê? Se racionalidade e justificação fossem termos de significados diferenciados, então as perspectivas do cético e do cientista poderiam não ser comparáveis. Enquanto a carga do ceticismo recairia sobre a justificação que o cientista usa para suas teorias, métodos, leis e hipóteses, a atitude do cientista recairia sobre a racionalidade da ciência. Assim, cientistas podem ser racionais, mas não estar justificados no uso de suas teorias, métodos, etc. Talvez pudesse ser assim.

Há, porém, outra dificuldade aqui. A racionalidade científica não seria constituída a partir de teorias, métodos, leis e hipóteses? Em caso afirmativo, o fato de estarem, ou não, justificadas plenamente não interferiria na racionalidade? Acreditamos que não. Aqui, é clara a separação (“separatismo”). Nesse caso, a epistemologia tornar-se-ia ramificada. Teríamos a epistemologia da racionalidade (igual à justificação) que estaria preocupada com os fundamentos da crença e a epistemologia do conhecimento que estaria preocupada com a própria definição tradicional de conhecimento como crença, verdadeira e justificada. (justificação aqui é um componente do conhecimento). Poderíamos perguntar se os fundamentos das crenças não são objetos de justificação. Ora, se fossem objetos de justificação não poderiam ser mais fundamentos ou deixariam de ser fundamentos, pois todo fundamento não necessita de justificação por sua própria condição. É paradoxal pedir justificação dos fundamentos de algo na medida em que, sendo fundamentos, não necessitariam de algo como outros fundamentos. Isso leva ao regresso infinito.⁹ Enfim, uma possível junção deveria explicar como passamos de crenças para o conhecimento. Essa é a questão mais ampla da epistemologia.

⁹ Há diversos significados do termo fundamento: (i) base ou alicerce; (ii) razões ou argumentos em que se funda uma tese, concepção, ponto de vista; (iii) razão, justificativa ou motivo; (iv) conjunto de princípios básicos de um ramo do conhecimento, de uma técnica, de uma atividade, etc.; (v) aquilo sobre que se apóia um dado domínio do ser (e então o fundamento é garantia ou razão de ser), quer uma teoria ou um conjunto de conhecimentos (e então o fundamento é o conjunto de proposições de onde esses conhecimentos se deduzem). Todos esses significados remetem ao problema acima.

X

Como os cientistas poderiam ser racionais, mas não justificados? Dissemos, anteriormente, que a carga do ceticismo recai sobre a justificação de suas crenças para alcançar a definição de conhecimento. Em contrapartida, dissemos também que a carga do cientista e da ciência recairia sobre a *racionalidade, isto é, quando há uma boa razão para fazer ou crer em algo*.¹⁰ Dessa forma, o ceticismo atacaria somente no âmbito da justificação das crenças do cientista, e a atitude do cientista e da ciência deveria ser olhada pela sua racionalidade. O que acontece, se quisermos pensar sobre a racionalidade do cético? O ataque de *AI* é no sentido de *descobrir que racionalidade é a utilizada pelo cético, se há alguma*. A atitude de um cientista é racional quando ele pode avaliar suas crenças em termos de uma perspectiva, que poderia ser egocêntrica ou não-egocêntrica; em termos de uma meta epistêmica, que seria a de maximizar as crenças verdadeiras e minimizar suas crenças falsas a fim de persegui-la e alcançá-la, e em termos de recursos pessoais representados por dados e informações das crenças do indivíduo que estão disponíveis, fazendo o cientista acreditar em alguma coisa que é apropriado para ele acreditar, dado seu ponto de vista. Neste momento, o cientista está invulnerável à autocrítica.

Desse modo, no nível de racionalidade, a justificação não é condição necessária para o conhecimento. Poderia haver conhecimento como crença verdadeira, sem justificação. Assim, nós podemos ser racionais sem estarmos justificados, enquanto no nível do conhecimento, a justificação aparece como condição necessária para o mesmo. O conhecimento é crença, verdadeira e justificada. Assim, só podemos ter conhecimento se estivermos justificados. Somente nesse nível que aparece o “problema de Gettier”.

O “problema de Gettier” pode ser colocado como a necessidade de se estabelecer as condições de possibilidade do conhecimento. Essas condições que retratam o conhecimento como crença, verdadeira e justificada são necessárias, mas não suficientes para definir essa noção. Abrem-se assim as seguintes alternativas: ou revisamos o conceito de justificação, e isso é o que a maioria das teorias de justificação epistêmica (fundacionismo, coerentismo, confiabilismo, etc.) fazem, ou pleiteamos uma quarta condição para tornar a definição de conhecimento satisfatória. A figura do cético surge quando as nossas condições para adquirir conhecimento tornam-se exigentes demais, a ponto de não conseguirmos satisfazê-las.

¹⁰ Sobre o conceito de racionalidade aqui adotado confira Foley (2001, p. 214-230).

É quando a justificação aparece como condição necessária para o conhecimento que o cético ataca, enquanto que, no nível da racionalidade, o cético não desempenha nenhum papel, porque não há a necessidade da justificação para o conhecimento. O cientista não é racional ou justificado em sua crença quando não há uma boa razão, ou uma evidência, ou experiências, ou ainda uma maneira de como as crenças foram produzidas. Sem essas, ele torna-se irracional. Contudo, o cientista poderia ter crenças verdadeiras sem justificação e ser racional. É o que pode ocorrer a nível pré-científico.

XI

Há uma crença forte em tudo isso que falamos anteriormente. A crença forte é a de que separar é também uma forma de conhecer melhor. Na epistemologia, o separatismo se opõe ao anti-separatismo em relação à racionalidade (justificação) e ao conhecimento. Já na filosofia da ciência, o separatismo aparece no problema de um critério de demarcação entre ciência e pseudo-ciência. Por que separar deveria significar conhecer melhor? O separatismo é uma tentativa de fugir do ataque cético. *É supor que exista um outro nível ao qual o cético não tem acesso com seus argumentos.* Isso não é o que Foley pensou em fazer, mas é o que nós pensamos em fazer. Mas que nível será esse? O nível superior da racionalidade, que argumentos céticos são incapazes de atingir. No nível do conhecimento, o ataque é mais fácil porque queremos a justificação das crenças. Toda HC ataca este nível. No princípio, quando colocamos AI, percebemos que ele poderia estar em outro nível, fora do ataque cético. Perguntar pela racionalidade do cético é perguntar pelas suas exigências. Porém, as exigências do cético só atingem o nível do conhecimento. Quando pensamos em separar racionalidade e justificação, estamos indo com a tradição que associa a justificação ao internalismo. No entanto, essa separação poderia nos possibilitar (i) que os “justificacionistas epistêmicos” ficassem com a justificação ligada ao conhecimento, e que (ii) os internalistas subjetivistas egocêntricos ficassem com a fatia da racionalidade independente da justificação, livrando-se do ataque cético, que é deferido sobre a noção de justificação e de conhecimento.

XII

Mas por que separar não pode ser uma forma de conhecer melhor? Bem, o separatismo não implica conhecer melhor porque o conhecer implica que a

justificação é condição necessária para o conhecimento. Isso valeria muito mais para externalistas e internalistas não-egocêntricos objetivistas. Para internalistas egocêntricos subjetivistas, a justificação não é condição necessária para o conhecimento. Daí deriva o separatismo, mas não o fato de poder conhecer melhor. Poderíamos conhecer melhor por meio do separatismo? Separar é decompor em partes aquilo que queremos conhecer. Assim é a ciência. Pelo separatismo, teríamos a crença analisada pela sua racionalidade e a crença analisada pela sua justificação. Poderiam ambas contribuir para o conhecimento? Talvez, mas como vinculá-las ambas, para manter a epistemologia unificada e não ramificá-la? Enfim, conhecer melhor alguma coisa já pressupõe uma definição de conhecimento, que nós não temos.

XIII

Vamos tentar entender uma das inúmeras tentativas de análise do conhecimento. Segundo Lehrer e Paxson, *S* conhece que *p* se e somente se: (i) *P* é verdadeiro; (ii) *S* acredita que *p*; (iii) *S* está completamente justificado em acreditar *p*; (iv) a justificação de *p* está sem defeito ou não é anulável. Dessa forma, se *p* não é acidental,¹¹ se *S* não tiver motivo para não acreditar em *p*, se *S* acredita que *p* porque *p* é acessível por introspecção ou reflexão e é interna, ou seja, faz parte dos estados mentais de *S*, então a justificação é interna (internalismo), considerando a sua teoria de justificação, o coerentismo;¹² e, finalmente, se a justificação da crença *p* se der por algum tipo de evidência. Por outro lado, K. Lehrer (1990, 2003) é um “justificacionista epistêmico”, que defende que *a justificação é condição necessária para o conhecimento*. Assim, ele é anti-separatista, isto é, racionalidade (como justificação) e conhecimento fazem parte de um único projeto objetivo, que nega a parte

¹¹ É preciso entender, aqui, que a verdade não pode ser acidental, isto é, a crença em algo não pode ser obtida por adivinhação, sorte, etc., porque então não há conhecimento. O conhecimento conjectural ou hipotético é definido por crenças que os cientistas têm. Para haver conhecimento, essas crenças devem ser verdadeiras. Mas a sua verdade foi obtida acidentalmente ou não? Se foi, acidentalmente, não podemos dizer que o conhecimento é crença, verdadeira e justificada. Se não foi acidentalmente, então como passamos de crenças para o conhecimento?

¹² O fundacionismo que referimos aqui é o clássico, que exige a certeza completa de proposições, e dessa forma, não há justificação delas próprias. Assim, é infalibilista. O coerentismo é tão internalista quanto o fundacionismo, mas é falibilista. O coerentismo que nos referimos aqui é o linear de K. Lehrer. A diferença reside em que, no coerentismo, há a exigência de uma quarta condição para uma teoria completa da justificação, e assim possa haver conhecimento. Essa quarta condição seria, segundo K. Lehrer, a aceitabilidade.

subjetiva do projeto cartesiano. O conhecimento é crença, verdadeira, justificada e mais alguma coisa (uma quarta condição, talvez). Keith Lehrer (1990) é um externalista quanto ao conhecimento, e a sua quarta condição é a condição de aceitação. Dessa forma, “Se *S* conhece que *p*, então *S* aceita que *p*”. Segue-se que, como essa e qualquer outra condição proposta podem requerer uma crença, então: “Se *S* conhece que *p*, então *S* acredita que *p*”. Podemos juntar as duas condições, e dessa forma teríamos: “*S* aceita que *p* se e somente se *S* acredita que *p*”. A aceitação é verdadeira, mas não é suficiente para conhecer. Assim, a condição de Lehrer (1990) é formulada da seguinte maneira: “Se *S* conhece que *p*, então *S* é completamente justificado em aceitar que *p*”. Continua Lehrer, dizendo adiante: “Quando nós dizemos que *S* está completamente justificado, nós significamos que se sua aceitação está baseada sobre uma adequada evidência, então ele é completamente justificado pela evidência que ele tem em aceitar que *p*” (cf. LEHRER, 1990).

Qual é o ônus de defender essa posição? É o ceticismo. Ele, como outros de sua posição, pretendem refutar o ceticismo, mas nessa agonia – característica dos externalistas objetivistas – a epistemologia não avança. A epistemologia fica presa em uma camisa de força, em um “imobilismo epistêmico”, porque sua única tarefa parece ser aquela de acabar com o ceticismo. Uma concepção de que, *sem eliminar o ceticismo, não há epistemologia*. E parece até uma versão do positivismo lógico de Viena que apregoava que sem a eliminação da metafísica, não há ciência. É um ônus pesado, sem falar que a questão do beco sem saída egocêntrico (cf. FOLEY, 2000, p. 182-191)¹³ fica sem uma resposta. O resultado é uma total vulnerabilidade à autocrítica. Complementando, diz Foley (2000) que para não haver eliminação da epistemologia, temos que aceitar conviver com o ceticismo.

Segundo K. Lehrer (2003, p. 95-104), “o cético não precisa exigir conhecer aquilo que *ele* exige que seja verdadeiro. Pensa o cético acreditar que é [verdadeiro], e espera que nós acreditemos no que ele diz”. Para Lehrer (2003, p. 95), “nós não podemos provar o erro cético, nós não podemos provar que nós conhecemos alguma coisa, mas, contudo, *nós podemos conhecer que o cético está errado*. Há coisas que nós conhecemos [e] que nós não podemos

¹³ O beco sem saída egocêntrico (*egocentric predicament*) mostra a dificuldade que qualquer um de nós tem em responder a questão “em que devo acreditar?” Os meus próprios métodos, faculdades e processos cognitivos não podem ajudar a eu responder essa questão porque eles mesmos estão em questão. Talvez o epistemólogo pudesse aconselhar, um aconselhamento intelectual concreto, mas isso desaparece na medida em que esse próprio epistemólogo não está em posição de dar esse conselho porque aquele que quer conhecer é o próprio sujeito epistêmico do *conhecimento*.

provar”. Em contrapartida, nós afirmamos em *AI* que o cético pode não representar nada para *S*, na medida em que, se *S* não conhece *C*, logo, não pode ter conhecimento de seu argumento. *S* deveria, pelo menos, conhecer *C* para poder conhecer que *C* está errado. Não é isso que ocorre. Mas Lehrer (2003, p. 95) continua: “Entretanto, como filósofos nós devemos ser capazes de explicar como conhecemos o que fazemos, se nós não podemos provar que conhecemos alguma coisa? Esta é a questão que eu procuro responder”. A nossa questão é como podemos (re)conhecer a figura do cético como um adversário em potencial com argumentos? Podemos ou não conhecer a figura do cético?

XIV

Como passamos de uma crença para o conhecimento? Através de uma boa explicação do que se quer dizer com racionalidade, talvez. Uma maneira de pensar a partir de Foley, mas não como ele, é a seguinte: todo ponto de vista consiste em uma meta, uma perspectiva e um conjunto de recursos. A meta é o ponto mais alto. A meta significaria apenas perseguir e alcançar um amplo e preciso sistema de crenças. Para definir as metas, precisamos de uma perspectiva, que para Foley é a egocêntrica e que para Audi é a não-egocêntrica. Além da perspectiva, precisamos estar a par de nossos recursos disponíveis aqui e agora. Melhor dizendo, precisamos ter claro quais as informações e os dados de que dispomos, neste momento, para obter uma crença. A reflexão será o melhor caminho para perceber se nossa crença é vulnerável à autocrítica ou invulnerável à autocrítica. Se pela nossa reflexão tivermos que adicionar mais reflexão à nossa crença, então nossa crença é vulnerável à autocrítica. A pergunta que se coloca é: precisamos abandonar nossa crença ou imunizá-la? Ser racional à autocrítica significa, segundo Foley, ser invulnerável a certo tipo de autocondenação intelectual. Contudo, todos nós somos vulneráveis ao erro, não temos nenhuma garantia de não-petição de princípio da verdade ou da confiabilidade. E, se sob reflexão, não conseguirmos satisfazer nossos padrões epistêmicos, então somos céticos genuínos. Dessa forma, se pela reflexão, nossa crença se tornar invulnerável à autocrítica, então poderemos ampliar nossos recursos para verificar se nossa crença resiste à reflexão. Com este esquema dedutivo, em nosso entender, poderemos avaliar e julgar as teorias de justificação epistêmica que se apresentam no mercado como candidatas possíveis de definir o conhecimento. Essas teorias devem responder que tipo de justificação é necessário ao conhecimento. Mas isso talvez responda somente o como podemos passar da racionalidade para o conhecimento (sendo que, do modo

como entendemos a justificação, ela pode ficar acoplada à definição de conhecimento, diferenciando-se da tradição).

A noção de racionalidade pode ser conceituada como a capacidade de *S* ter boas razões (que significaria estar justificado) de acreditar (crença) ou fazer (ação) alguma coisa. Mas, qual é o critério que aponta a diferença entre uma boa razão e outra que não seria? A exigência, aqui, é de uma demarcação entre boas razões e aquelas que não são boas razões para justificar uma crença.

XV

Em conclusão, podemos apontar o que segue:

- (i) É necessária uma descrição da racionalidade do cético, se houver alguma, para comparar com a racionalidade científica. Em outras palavras, *quem* poderá explicar a racionalidade cética?
- (ii) Os usos de significados para as noções de racionalidade e justificação devem ser diferenciados. O que propomos é uma racionalidade de avaliação e de julgamento dos fundamentos das crenças.
- (iii) A racionalidade pode ser entendida sob várias perspectivas, como se segue: a racionalidade pode ser egocêntrica ou não-egocêntrica, objetiva ou subjetiva e, por fim, interna ou externa. Assim temos:
(a) a racionalidade não-egocêntrica objetiva internalista (R. Audi);
(b) a racionalidade egocêntrica subjetivista internalista (R. Foley);
(c) a racionalidade egocêntrica objetivista/subjetivista internalista (R. Descartes);
(d) a racionalidade não-egocêntrica objetivista externalista (os justificacionistas epistêmicos, em grande maioria).
- (iv) O separatismo não garante um conhecimento melhor, mas consegue isolar elementos. Assim, a racionalidade (como avaliação de teorias epistêmicas) é separada do conhecimento, e é assim que propomos a separação da racionalidade da justificação porque a justificação é parte integrante da definição de conhecimento. O melhor, talvez, seria procurar uma ramificação da epistemologia como entendido pelos analíticos. O vínculo entre racionalidade e conhecimento na epistemologia só ocorreria quando pudéssemos dizer como é que, da crença, passamos para o conhecimento. Enquanto isso não ocorre, o que se propõe é a separação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AUDI, R. *Epistemology: a contemporary introduction to theory of knowledge*. London: Routledge, 1998-9.
- AUDI, R. *The architecture of reason the structure and substance of rationality*. New York: Oxford University Press, 2001.
- FOLEY, R. Epistemic Rationality and Scientific Rationality. *International Studies in The Philosophy of Science*, v. I, n. 2, abril 1987.
- FOLEY, R. Skepticism and Rationality. In: SOSA, E., KIM, J. *Epistemology an anthology*. Massachusetts, EUA: Blackwell, 2000.
- FOLEY, R. The foundational role of epistemology in a general theory of rationality. In: FAIRWEATHER, Abrol; ZAGZEBSKY, Linda. (ed.s). *Virtue Epistemology. Essays on Epistemic Virtue and Responsibility*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- HAWTHORN, John. The case for closure. In: STEUP, M., SOSA, E. (eds.). *Contemporary debates in epistemology*. Malden, EUA: Blackwell, 2005.
- KLEIN, Peter. The epistemic closure principle. In: STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY. Stanford, 2001.
- LANDESMAN, Charles. *Ceticismo*. São Paulo: Loyola, 2006.
- LEHRER, K. *Theory of knowledge*. San Francisco: Westview Press, 1990.
- LEHRER, K. Skepticism, falibility and circularity. In: LUPER, S. (ed.). *The skeptics contemporary essays*. Hampshire: Ashgate, 2003.
- MOSER, Paul K.; MULDER, H. Dwayne.; TROUT, J. D. *A teoria do conhecimento: uma introdução temática*. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- POJMAN, Louis P. *What can we know? An Introduction to The Theory of Knowledge*. Canadá: Wadsworth, 2001.
- POPPER, Karl R. *Conhecimento objetivo*. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1975.
- RESCHER, Nicholas. *Los límites de la ciência* (original em inglês *The limits of science*, 1984). Madri: Tecnos, 1994.
- WILLIAMS, Michael. *Problems of knowledge. A critical introduction to epistemology*. New York: Oxford University Press, 2001.

